

Revistaft

ISSN 1678-0817 Qualis B2

Home

Edições

Artigos

Publique

Normas

Expediente

E
n
v
i
a
r
A
r
t
i
g
o

Revistaft

ISSN 1678-0817 Qualis B2

GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA VALIOSA FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAR A EFETIVIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 16/10/2023

**KNOWLEDGE MANAGEMENT: A VALUABLE TOOL TO IMPROVE
THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICE**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10011597

RESUMO

O principal objetivo deste estudo foi apresentar a Gestão do Conhecimento como uma ferramenta valiosa para melhorar a eficiência do serviço público. Além disso, busca ilustrar como os processos de GC auxiliam na compreensão do ciclo de informação e conhecimento nas organizações públicas. Outra finalidade foi demonstrar como as práticas internas de GC no setor público podem ter um impacto positivo na prestação de serviços aos cidadãos. A pesquisa em questão pode ser classificada como básica, exploratória-descritiva e com abordagem qualitativa, incluindo uma revisão da literatura. A presente pesquisa foi pautada por uma indagação central: Como a gestão do conhecimento pode contribuir para aprimorar os serviços públicos oferecidos aos cidadãos? Nesse contexto, foram estabelecidos dois objetivos específicos: introduzir o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (MGCAPB), concebido por Batista (2012), e evidenciar de que maneira essa abordagem pode aperfeiçoar a eficiência dos serviços governamentais, resultando em benefícios diretos para a população. Os resultados comprovam a importância da aplicação da gestão do conhecimento em instituições públicas e os seus benefícios não somente para a gestão, mas, primordialmente, para o cidadão. Nesse sentido, o estudo tem o propósito de incentivar outros pesquisadores a reconhecerem o valor da GC na administração pública, com o intuito de aprimorar a gestão da informação e do conhecimento para maximizar a eficiência dos serviços públicos. É esperado que essa pesquisa sobre gestão do conhecimento no âmbito da administração pública seja um

ponto de partida para a implementação de novas investigações pelos gestores. Portanto, conclui-se que o setor público deve se esforçar para alcançar níveis mais elevados de prestação de serviços à sociedade, adotando as práticas de Gestão do Conhecimento do setor privado.

Palavras chave: Gestão do Conhecimento, Administração Pública, Modelo de Gestão do GC, Brasil.

ABSTRACT

The main objective of this study was to present Knowledge Management as a valuable tool to improve the efficiency of the public service. Furthermore, it seeks to illustrate how KM processes help to understand the information and knowledge cycle in public organizations. Another purpose was to demonstrate how internal KM practices in the public sector can have a positive impact on the provision of services to citizens. The research in question can be classified as basic, exploratory-descriptive and with a qualitative approach, including a literature review. This research was guided by a central question: How can knowledge management contribute to improving public services offered to citizens? In this context, two specific objectives were established: to introduce the Knowledge Management Model for Brazilian Public Administration (MGCAPB), designed by Batista (2012), and to highlight how this approach can improve the efficiency of government services, resulting in benefits direct to the population. The results prove the importance of applying knowledge management in public institutions and its benefits not only for management, but, primarily, for citizens. In this sense, the study aims to encourage other researchers to recognize the value of KM in public administration, with the aim of improving information and knowledge management to maximize the efficiency of public services. It is expected that this research on

knowledge management within the scope of public administration will be a starting point for the implementation of new investigations by managers. Therefore, it is concluded that the public sector must strive to achieve higher levels of service provision to society, adopting Knowledge Management practices from the private sector.

Keywords: Knowledge Management, Public Administration, GC Management Model, Brazil.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual de mudanças contínuas, a cultura organizacional tornou-se essencial para empresas de todos os setores. Porém, a administração pública, assim como outras organizações, está percebendo a importância de reconhecer a gestão do conhecimento como um recurso estratégico para o sucesso organizacional. Diante desse panorama, as empresas estão inseridas em um mercado cada vez mais globalizado e em constante evolução, o que exige gestores mais capacitados para enfrentar a concorrência acirrada e alcançar o sucesso.

Neste sentido, a GC tem despertado interesse em organizações de diferentes setores, devido às novas formas de gestão, buscam cada vez mais ativos intangíveis. Isso se deve ao fato de que as pessoas, assim como a informação e o conhecimento, são recursos difíceis de mensurar, exigindo esforços por parte dos seus gestores (SILVA e MIRANDA, 2018).

O setor público é diversificado e abrange várias esferas; federal, estadual e municipal, Executivo, Legislativo e Judiciário, além de empresas públicas ou mistas. Nesse sentido, na esfera da gestão pública, a gestão do conhecimento abarca iniciativas e táticas direcionadas à aquisição, ordenação, partilha e aplicação do

conhecimento indispensável para a concretização de serviços e o processo de tomada de decisões (ANJOS et al., 2023).

O processo de GC no campo da administração pública possibilita a melhoria dos serviços públicos ao relacionar-se diretamente às práticas de aprendizagem e inovação nas organizações. A gestão do conhecimento é vista como um método integrado de geração, transferência e aplicação de conhecimento visando melhorar a eficiência da administração pública (BATISTA, 2012).

Considerando as informações disponíveis sobre a gestão do conhecimento no setor público, os autores Silva e Burguer (2018), afirmam que a sociedade tem demandado progressivamente um aperfeiçoamento nas organizações públicas, e a GC é considerada por muitos autores como uma estratégia para aprimorar os processos de gestão, elevar o desempenho das organizações e agregar valor aos serviços oferecidos à população.

Estudos indicam que a existência de uma política de GC tem um impacto positivo no sucesso de uma organização, especialmente uma pública. De acordo com Urpia, Sartori e Machado (2020) afirmam que a GC é uma ferramenta sistematizada, inequívoca e necessária para a sua implementação, modernização e compartilhamento de conhecimento, a fim de aumentar a eficiência e eficácia da organização e conseqüentemente, reconstruir seus recursos de conhecimento.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo destacar a relevância da gestão do conhecimento como uma valiosa ferramenta para melhorar a efetividade na administração pública brasileira. Sendo assim, a partir deste contexto aqui retratado, evidencia-se a seguinte pergunta do presente artigo: De que forma a gestão do conhecimento pode contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos? Nesse contexto,

busca-se responder a dois objetivos específicos: introduzir o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (MGCAPB), desenvolvido por Batista (2012) e demonstrar de que maneira esse modelo pode aprimorar a eficiência dos serviços públicos, resultando em benefícios diretos para os cidadãos.

A gestão do conhecimento pode ser considerada de grande importância no setor da administração pública brasileira, embora sua aceitação seja mais lenta do que no setor privado, afirmam (WEBER, 2002; URPIA; SARTORI; MACHADO, 2020; ALFENAS et al., 2021).

Nessa perspectiva, a pesquisa possui um valor científico de grande relevância, já que o tema é abordado no âmbito público. Por meio desse estudo, busca-se incentivar outros pesquisadores a compreender a importância de desenvolver pesquisas centradas em GC nas organizações públicas. Essa abordagem reconhece o caráter inovador do presente estudo, uma vez que diversos autores concordam com a falta de estudos identificados na literatura sobre as práticas de utilização da gestão do conhecimento no setor público.

Nessa direção, com a intenção de colaborar para o desafio mencionado anteriormente, certas organizações públicas estão passando por um processo de transformação organizacional ao adotar modelos de GC, buscando administrar esse recurso valioso e essencial para a organização.

Nesse sentido, a pesquisa se justifica, uma vez que a gestão do conhecimento tem se consolidado como uma ferramenta fundamental para a melhoria dos processos organizacionais. No contexto da administração pública, essa importância se torna ainda mais clara, devido à necessidade de modernização e

eficiência na organização da gestão, a fim de oferecer serviços de qualidade à sociedade.

Por fim, a estrutura do trabalho consiste em cinco partes: primeiro por esta introdução, depois um referencial teórico que destaca a importância da GC na administração pública e uma descrição das abordagens metodológicas. Seguem-se os resultados e as discussões e, finalmente, as conclusões destacando as contribuições e sugestões para pesquisas futuras.

O processo de GC no campo da administração pública possibilita a melhoria dos serviços públicos ao relacionar-se diretamente às práticas de aprendizagem e inovação nas organizações. A gestão do conhecimento é vista como um método integrado de geração, transferência e aplicação de conhecimento visando melhorar a eficiência da administração pública (BATISTA, 2012).

Considerando as informações disponíveis sobre a gestão do conhecimento no setor público, os autores Silva e Burguer (2018), afirmam que a sociedade tem demandado progressivamente um aperfeiçoamento nas organizações públicas, e a GC é considerada por muitos autores como uma estratégia para aprimorar os processos de gestão, elevar o desempenho das organizações e agregar valor aos serviços oferecidos à população.

Estudos indicam que a existência de uma política de GC tem um impacto positivo no sucesso de uma organização, especialmente uma pública. De acordo com Urpia, Sartori e Machado (2020) afirmam que a GC é uma ferramenta sistematizada, inequívoca e necessária para a sua implementação, modernização e compartilhamento de conhecimento, a fim de aumentar a eficiência e eficácia da organização e conseqüentemente, reconstruir seus recursos de conhecimento.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo destacar a relevância da gestão do conhecimento como uma valiosa ferramenta para melhorar a efetividade na administração pública brasileira. Sendo assim, a partir deste contexto aqui retratado, evidencia-se a seguinte pergunta do presente artigo: De que forma a gestão do conhecimento pode contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos? Nesse contexto, busca-se responder a dois objetivos específicos: introduzir o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira (MGCAPB), desenvolvido por Batista (2012) e demonstrar de que maneira esse modelo pode aprimorar a eficiência dos serviços públicos, resultando em benefícios diretos para os cidadãos.

A gestão do conhecimento pode ser considerada de grande importância no setor da administração pública brasileira, embora sua aceitação seja mais lenta do que no setor privado, afirmam (WEBER, 2002; URPIA; SARTORI; MACHADO, 2020; ALFENAS et al., 2021).

Nessa perspectiva, a pesquisa possui um valor científico de grande relevância, já que o tema é abordado no âmbito público. Por meio desse estudo, busca-se incentivar outros pesquisadores a compreender a importância de desenvolver pesquisas centradas em GC nas organizações públicas. Essa abordagem reconhece o caráter inovador do presente estudo, uma vez que diversos autores concordam com a falta de estudos identificados na literatura sobre as práticas de utilização da gestão do conhecimento no setor público.

Nessa direção, com a intenção de colaborar para o desafio mencionado anteriormente, certas organizações públicas estão passando por um processo de transformação organizacional ao

adotar modelos de GC, buscando administrar esse recurso valioso e essencial para a organização.

Nesse sentido, a pesquisa se justifica, uma vez que a gestão do conhecimento tem se consolidado como uma ferramenta fundamental para a melhoria dos processos organizacionais. No contexto da administração pública, essa importância se torna ainda mais clara, devido à necessidade de modernização e eficiência na organização da gestão, a fim de oferecer serviços de qualidade à sociedade.

Por fim, a estrutura do trabalho consiste em cinco partes: primeiro por esta introdução, depois um referencial teórico que destaca a importância da GC na administração pública e uma descrição das abordagens metodológicas. Seguem-se os resultados e as discussões e, finalmente, as conclusões destacando as contribuições e sugestões para pesquisas futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este referencial teórico tem como finalidade apresentar os conceitos sobre Gestão do conhecimento, Administração Pública e Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, pilares desta pesquisa.

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO, ASPECTOS CONCEITUAIS

A partir dos anos 90, os estudos sobre a gestão do conhecimento começaram a ser expandidos. Isso se deu devido ao desenvolvimento e à transformação da economia baseada na informação. Dessa forma, a revolução na gestão da informação e do conhecimento trouxe mudanças significativas que não foram vistas nos últimos anos. Logo, é fato que as organizações brasileiras, sejam elas privadas ou públicas, estão gradativamente

percebendo a importância de rever seus modelos de gestão e, principalmente, sua aplicabilidade.

A partir do século XXI, no entanto, surgiram modelos de certificação do conhecimento e inovação. No ano de 2001, é estabelecida a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) sendo um grande cenário de debate e estímulo à GC no país. Em 2012, o autor Fábio Ferreira Batista percebeu a necessidade de descrever um modelo de GC para o setor público. Posteriormente, em 2018, a International Organization for Standardization (ISO) estabelece critérios para a implementação do Sistema de Gestão do Conhecimento (SGC), através da norma nº 30.401:2018.

Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), a gestão do conhecimento, fazendo uso da informação e do conhecimento, estas precisam ser ágeis, flexíveis e inovadoras, o que denota a necessidade de mudanças rápidas, aceleradas e atuais no ambiente, que após percorrer um longo caminho, está atualmente como um tema central nas organizações a fim de obter uma gestão do conhecimento cada vez mais competente e com isso, agregar valor ao processo de mudança.

Essas mudanças ocorrem tanto no ambiente externo quanto interno em várias dimensões da organização. É observado que essas mudanças incluem novas formas de competição, globalização de mercados, cadeias de suprimentos, avanços tecnológicos, surgimento de novas indústrias, tendências demográficas e mudanças na força de trabalho (NONAKA e TAKEUCHI, 2008).

De acordo com Saito e Fukunaga (2020), consideram que a gestão do conhecimento deve auxiliar e oferecer suporte às atividades de

organizações que se baseiam no conhecimento. Esse aspecto é crucial tanto do ponto de vista econômico quanto financeiro.

Na visão de Terra (2005), a gestão do conhecimento introduz uma abordagem inovadora para pensar o conhecimento gerencial. Segundo o autor, a GC procura organizar os princípios fundamentais como processos, ferramentas gerenciais e tecnológicas com o objetivo de compreender melhor os processos de geração, identificação, validação, disseminação, transmissão e proteção. Em outras palavras, consiste em utilizar o conhecimento estratégico para impulsionar os resultados dos negócios e o desempenho dos funcionários.

Pesquisas confirmam que atualmente existem diversos conceitos que definem a gestão do conhecimento e, devido ao seu desenvolvimento, as iniciativas de GC geralmente buscam sistematizar e compartilhar diferentes tipos de conhecimento distribuídos entre grupos e indivíduos, tanto interna como externamente à organização (BESEN; TECCHIO e FIALHO, 2017).

De acordo com Kebede (2010) a GC é uma gestão intencional e sistemática do conhecimento, dos processos e das ferramentas relacionadas, com o objetivo de aproveitar plenamente o potencial do conhecimento para tomar decisões eficazes e obter vantagem competitiva em todos os níveis, solucionando problemas e promovendo a inovação.

Nessa situação, percebe-se que não há consenso acerca da definição exata da GC entre os diversos autores que abordam o tema. Assim, o estudo do conhecimento na gestão organizacional da administração pública torna-se essencial. Porém, é necessário compreender como a GC pode ser efetivada na administração pública, conforme será apresentado no próximo tópico.

2.2 APLICAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Quando se trata da Gestão do Conhecimento no âmbito da administração pública, alguns autores (BATISTA, 2012; MASSARO; DUMAY e GARLATTI, 2015) defendem que a GC praticada no setor privado não é necessariamente equivalente à do setor público, devido as diferenças na governança, missão, valores, estruturas organizacionais e legislação.

Segundo Torabi e El-Den (2017), o conhecimento está se tornando um recurso cada vez mais valioso para a maioria das organizações. A pesquisa sobre a gestão desse recurso está se tornando popular entre os pesquisadores e gestores. Ao mesmo tempo, a administração pública enfrenta grandes desafios para cumprir sua missão de articular e integrar outras áreas, atendendo a novas necessidades que se concentram na capacidade do país de conduzir políticas públicas e fortalecer seu papel estratégico para a comunidade (ENAP, 2021).

De acordo com Pereira e Macieira (2019, p. 93), a gestão do conhecimento é uma iniciativa estratégica vital para as organizações, destacando a importância da construção de conhecimentos “críticos até a implantação de práticas que têm como objetivo de criar, armazenar, disseminar e utilizar o conhecimento tanto no ambiente interno como no ambiente externo da organização, a fim de alcançar os objetivos estratégicos.”

O Tribunal de Contas da União (TCU) utiliza o termo da gestão do conhecimento na administração pública para ressaltar os aspectos de eficiência, qualidade e efetividade social, bem como o cumprimento dos princípios constitucionais de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e efetividade (TCU, 2022). Corroborando com a ideia de Batista (2012,

p. 32) o autor estabelece que, desse modo, esses princípios “são essenciais em um modelo de GC para a administração pública e suas práticas trarão benefícios para o cidadão – usuário e sociedade mediante a melhoria de processos, produtos e serviços.”

A importância desses princípios na administração pública é notável, considerando que é o cidadão quem custeia o funcionamento do Estado. Por isso, é provável que seja necessário buscar uma eficiente otimização dos recursos disponíveis, melhorar a qualidade dos investimentos e garantir uma adequada transparência nessas despesas. No entanto, foi observado que o objetivo da gestão do conhecimento é melhorar a performance nos negócios tanto no setor público como no privado. É evidente que, em uma sociedade democrática, a gestão do conhecimento possui aplicação com uma amplitude maior na administração pública. Schlesinger et al. (2008) afirmam que, além de otimizar suas ações perante a sociedade com recursos mínimos, as organizações públicas devem administrar o conhecimento para: encontrar a forma mais apropriada de enfrentar desafios; promover a participação de

atores sociais (cidadãos, organizações não-governamentais e outros) como parceiros do Estado na elaboração e implementação de políticas públicas; contribuir para a inclusão social da população, diminuindo as desigualdades e aprimorando a qualidade de vida através da construção, manutenção e ampliação do capital social e do capital intelectual das organizações; possibilitar a educação dos cidadãos para que estes se tornem profissionais competentes do conhecimento, por meio

do desenvolvimento das organizações em todas as áreas do conhecimento.

Nessa perspectiva integradora do conhecimento com a administração pública, os autores Ruggieri et al. (2021) ressaltam a relevância de envolver a administração pública na análise dos conceitos da sociedade contemporânea e suas características, a fim de superar a separação entre a administração pública e privada. Os autores também sugerem que a gestão do conhecimento, nesse contexto, deve ser incorporada à administração pública para aprimorar a eficácia dessas instituições.

Ao considerar a adoção de práticas de gestão do conhecimento na administração pública, o TCU (2022, p. 27) defende que a “gestão efetiva do conhecimento é essencial para alcançar todos esses resultados relevantes para as organizações públicas”. No entanto, a capacidade do setor público de gerir o conhecimento de maneira eficiente é um fator crítico de sucesso para promover o desenvolvimento do Brasil.

Finalmente, foi debatida a relevância do emprego da gestão do conhecimento na gestão pública e o próximo tópico aborda o modelo de gestão do conhecimento para a administração pública, desenvolvido e adaptado pelo autor Batista (2012), e que vem sendo objeto de aplicação em organizações públicas, visto que é o modelo de referência que será utilizado neste estudo.

2.3 MODELO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

Com base na revisão de literatura e análise de estudos de caso sobre a aplicação de gestão do conhecimento no setor público, constatou-se que o modelo da Asian Productivity Organization – APO (2009), adaptado de Batista (2012), é denominado Modelo de

Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, conhecido como MGCAPB.

Antes de abordar o MGCAPB, o autor Weber et al. (2002), estabelece que um modelo é uma descrição concisa e holística dos principais elementos, conceitos e princípios de uma área de conhecimento e ele fornece a referência necessária para a tomada de decisões nas organizações. Conforme Batista (2012, p 12), a concepção para o desenvolvimento do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira

surgiu da constatação de que as organizações públicas brasileiras não contavam com um modelo genérico (que servisse para todas as organizações públicas), holístico (que permitisse um entendimento integral da GC), com foco em resultados (que visasse alcançar objetivos estratégicos e melhorar o desempenho) e específico para a administração pública.

Nesse sentido, o modelo apresentado pelo autor é híbrido, ou seja, é tanto descritivo, porque descreve os elementos essenciais da GC, quanto normativo, porque mostra como a GC deve ser implementada. O modelo destina-se ao uso em todos os poderes executivo, legislativo e Judiciário do governo federal, estadual e municipal, governo direto e indireto. Para Batista (2012), o principal objetivo do modelo é de facilitar o planejamento e a correta implantação da GC na administração pública brasileira a fim de alcançar melhores resultados em benefício dos cidadãos. O autor afirma que os modelos de gestão do conhecimento projetados para o setor privado não são adequados para o setor público devido a diferentes requisitos. O modelo que foi desenvolvido

consiste em seis componentes, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Elementos do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira

Fonte: Batista (2012), adaptado pelo autor

A Figura 2 detalha o modelo apresentado por Batista e utilizado neste trabalho como parâmetro para estudar o processo de gestão do conhecimento nas organizações públicas.

Figura 2 – Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira

Fonte: Batista (2012)

Segundo Batista (2012), o primeiro componente do MGCAPB para alcançar o sucesso organizacional é necessário alinhar a GC com os direcionadores estratégicos como: visão de futuro, missão institucional, objetivos estratégicos e metas para que a GC possa alcançar resultados satisfatórios e contribuir para o alcance das metas.

O segundo componente é constituído pelos fatores críticos de sucesso ou viabilizadores de GC apresentados por Batista (2012), a saber: liderança, tecnologia, pessoas e processos.

O terceiro componente corresponde ao processo de GC, que inclui as seguintes atividades: identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar o conhecimento (BATISTA, 2012). Segundo o autor, essas atividades ocorrem dentro de um processo integrado denominado modelo de gestão do conhecimento para a administração pública.

O quarto componente do modelo de gestão do conhecimento para a administração pública é o “Ciclo KDCA”, que é uma variação do ciclo PDCA com foco em GC (Plan, Do, Check, Act), pois à medida que substitui o “P” pelo “K” enfatiza o planejamento baseado em conhecimento. O ciclo KDCA é composto por quatro componentes e são utilizados para a gestão de processos, projetos, programas e políticas públicas, objetivando assim, o aumento da eficiência, da eficácia, da qualidade e efetividade social, e conseqüentemente, contribuindo para o cumprimento dos princípios da administração pública e o desenvolvimento brasileiro (BATISTA, 2012).

O quinto componente, que Batista (2012) menciona são os resultados encontrados na GC, divididos em resultados intermediários e resultados finais. Para o autor, há resultados imediatos de aprendizagem e inovação que podem ser traduzidos em resultados individuais, grupais, organizacionais e de tradução do conhecimento. Esses resultados geram aumento de eficiência, melhoria da qualidade e eficiência social, respeito aos princípios constitucionais da administração pública e apoio ao desenvolvimento; dentre outros, esses são os resultados finais da GC.

Por fim, temos as partes interessadas: o cidadão-usuário e a sociedade como um todo, já que, afinal, as instituições públicas buscam atender às expectativas dela.

O Instrumento de Avaliação da Gestão Pública (2007) estabelece que o destinatário dos serviços e atividades da administração pública é o cidadão. Isso significa que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Batista (2012) especifica, que a gestão do conhecimento é necessária em matéria de usufruto civil para que organismo público “cumpra sua missão e atenda às necessidades e expectativas dos destinatários dos seus serviços. No entanto, o foco no cidadão- usuário é fundamental para o êxito da estratégia e do plano de GC nas organizações públicas” (BATISTA, 2012, p. 70).

Outro ator desse sistema é o público em geral. Em consonância com o Instrumento de Avaliação da Gestão Pública (2007), a GC visa abordar questões relevantes como desenvolvimento, responsabilidade, inclusão social e gestão do impacto do desempenho organizacional na sociedade.

De acordo com Lira e Pinto (2021), apresentam um estudo realizado em uma instituição pública, baseado no modelo de Batista, o qual indica que a GC pode ser uma solução viável, apesar dos desafios para sua institucionalização e da rigidez hierárquica encontradas no setor público. Esses resultados fornecem subsídios para superar tais obstáculos, uma vez que o conhecimento se torna o recurso central. Os autores ressaltam também a importância da aplicação de um conjunto de práticas e abordagens da gestão do conhecimento na administração pública, visando aprimorar os processos, produtos e serviços oferecidos à sociedade através da inovação e da contínua aprendizagem.

Levando em conta o que foi dito, a próxima seção vai tratar do método utilizado para a realização deste estudo.

3. METODOLOGIA

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos a serem seguidos para atingir os objetivos propostos neste trabalho. A pesquisa em discussão pode ser classificada como básica, com caráter exploratório-descritivo e abordagem qualitativa. De acordo com Gray (2012), uma pesquisa deve ser baseada em um conjunto de dados coletados, por exemplo: variáveis de entrada, etapas de processamento, descrição, comparação e explicação dos dados, bem como considerando as análises e conclusões das discussões.

O artigo procurou responder à pergunta de pesquisa: De que forma a gestão do conhecimento pode contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos?

Para iniciar a resposta à pergunta de pesquisa, foi decidido trabalhar com o banco de dados eletrônico Scopus. Essa base é considerada relevante devido ao grande número de resumos e referências indexados, que passam por revisão por pares, e tem um impacto significativo na área acadêmica, especificamente no âmbito interdisciplinar, que é o foco deste estudo. Em seguida, foi realizado um estudo bibliométrico das publicações presentes nessas bases, utilizando combinações de palavras-chave e operadores booleanos. Inicialmente, buscou-se pelo termo “Gestão do Conhecimento” e foram encontrados 214 resultados. Com o termo *“knowledge management in the public sector”*, foram encontrados 34 resultados e 3 resultados com o termo *“knowledge management”* e *“Brazilian public administration”*.

Assim, considerando que apenas 3 artigos científicos foram encontrados e com o objetivo de aprofundar a base teórica sobre o assunto, procedeu-se a uma extensa pesquisa na internet em

busca de livros, ebooks e artigos científicos que abordassem os temas em inglês e português. De acordo com Gil (2022), a pesquisa bibliográfica é feita por meio de livros e artigos científicos, utilizando material previamente elaborado, ou seja, formado principalmente por fontes confiáveis.

No segundo momento, foi apresentado o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, criado por Batista (2012). O MGCAPB é descrito como um modelo abrangente e genérico de GC, com ênfase em resultados, especialmente concebido para a administração pública brasileira, com o propósito de guiar as organizações públicas na implementação da gestão do conhecimento (BATISTA, 2012).

O autor parte do pressuposto de que, apesar da diversidade de modelos de gestão do conhecimento existentes na literatura, a maioria deles direcionada ao setor privado, as organizações públicas devem adotar um modelo específico para seu segmento, considerando seu contexto singular. Depois de completar a etapa metodológica, será exposta a análise e discussão dos resultados.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Durante a pesquisa, percebeu-se a relevância da aplicação da gestão do conhecimento em organizações públicas. Embora pouco explorado, alguns especialistas conduziram estudos investigativos para analisar o papel da gestão do conhecimento no setor público e seus benefícios para a administração e, principalmente, para o cidadão. Nesse sentido, para uma eficiente GC aplicada num órgão público, observa-se as seguintes características:

- Formular estratégias que permitam que a organização alcance desenvolvimento, aquisição e aplicação do conhecimento;

- Implementar estratégias voltadas para a gestão do conhecimento;
- Promover a melhoria contínua dos processos organizacionais, dando ênfase à geração e aquisição de conhecimento;
- Monitorar e avaliar os dados, informações e conhecimento obtidos durante o ciclo de geração e aplicação do conhecimento;
- Reduzir o tempo de desenvolvimento de novos produtos e aprimoramento dos já existentes, além de agilizar o desenvolvimento de soluções para os problemas;
- Minimizar os custos decorrentes da repetição de erros durante as atividades da organização.

De acordo com Batista (2012), o Modelo de Gestão do Conhecimento aplicado à Administração Pública confirma que as práticas de gestão do conhecimento podem ser vistas como instrumentos, tecnologias, estratégias, políticas e técnicas de gestão organizacional, que têm como objetivo promover os processos essenciais envolvidos na GC. Nesse modelo, o autor menciona quatro viabilizadores para alcançar o sucesso organizacional, vejamos:

- Liderança: Direciona a execução da GC na organização assegurando a harmonia das estratégias e projetos de GC com a visão e a missão da organização e apoia e aloca recursos para a concretização dos projetos de GC;
- Tecnologia: Agiliza o processo de GC através de práticas eficientes de GC cujo enfoque central é a base tecnológica e funcional. Práticas como Comunidades Virtuais e outros espaços para colaboração facilitam a participação à distância e em qualquer momento e proporcionam plataforma para a retenção do conhecimento organizacional;
- Pessoas: As pessoas desempenham simultaneamente o papel de usuários e criadores de conhecimento, sendo responsáveis pela geração e posse do capital intelectual. É importante ressaltar que

a confiança é uma condição indispensável para a partilha desses conhecimentos;

- Processos: São ações sociais e tecnológicas que potencializam a contribuição do conhecimento dentro da organização. Processos sistemáticos e eficazes têm o potencial de aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, além de contribuir para a legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência na administração pública brasileira.

Diante desse resultado, Batista (2012) reforça que a qualidade dos serviços oferecidos pelas organizações públicas é fortemente impactada pelos processos de gestão. Isso significa que implementar a GC, por meio de suas práticas organizacionais, contribui para aprimorar a eficiência dos serviços públicos. Essas práticas auxiliam na execução de procedimentos e na aplicação das normas e regras das organizações. Cabe salientar mais um aspecto relevante na seleção desse modelo e dessa metodologia de implementação, o qual se deve ao fato de as práticas de gestão do conhecimento estarem devidamente alinhadas aos objetivos estratégicos da instituição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como propósito destacar a importância da gestão do conhecimento como uma valiosa ferramenta para aprimorar a efetividade na administração pública brasileira. Para

isso, utilizou-se o Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, desenvolvido por Batista em 2012, embasado na revisão da literatura.

A pesquisa buscou alcançar a qualidade em termos de suas propostas teóricas e empíricas. A validade do construto foi avaliada por meio da análise de várias fontes de dados, incluindo

artigos científicos, trabalhos acadêmicos e livros, relacionados às questões levantadas na revisão da literatura sobre o tema.

Assim, o MGCAPB, empregado por Batista (2012), ratifica que o processo de gestão do conhecimento na administração pública possibilita o aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à população, além de ser visto como uma abordagem integrada para a criação, transferência e aplicação de conhecimento, visando a melhoria da eficiência do setor público. Isso valida a pergunta inicial do estudo.

Os resultados estão alinhados com os objetivos da pesquisa ao demonstrarem que a GC representa uma oportunidade para que os gestores a implementem nas organizações públicas e, assim, aumentem a eficiência, melhorem a qualidade e promovam a efetividade social em benefício da sociedade.

Ademais, convém salientar que os resultados obtidos refletem ao modelo proposto por Batista (2012), confirmando a viabilidade da aplicação desse modelo e demonstrando como a gestão do conhecimento pode ser empregada no âmbito governamental e frente à peculiaridade dos serviços oferecidos à população.

Como possibilidades para estudos futuros, é possível ampliar e aprofundar a discussão do modelo proposto por meio de pesquisa de campo, permitindo assim a identificação de padrões ou variáveis relevantes para a implementação das estratégias de gestão do conhecimento na administração pública.

Diversos estudos afirmam que a gestão do conhecimento aplicada na administração pública pode ser considerada como uma metodologia para mobilizar o conhecimento a fim de atingir metas e aprimorar o desempenho. Isso implica em compromisso com a transparência; ênfase nos processos, ao invés da hierarquia; utilização eficiente de informações, conhecimentos e práticas de

gestão; abordagem integradora; aproveitamento eficaz das novas tecnologias de informação e comunicação; e atenção às necessidades dos cidadãos, confirmando a validade da proposta do modelo de gestão do autor Batista de 2012.

Nesse contexto, cada organização possui sua própria maneira de gerir sua gestão do conhecimento. Ela é moldada pela cultura organizacional, que não se forma da noite para o dia. Mudar, trazer novas ideias e conhecimentos não é uma tarefa fácil. No entanto, cada indivíduo

tem o papel de tentar, através da aquisição de novos conhecimentos, implementar de forma eficaz novos hábitos e métodos para gerir e compartilhar esse conhecimento

Por fim, a proposta deste artigo não tem a intenção de esgotar o tema da gestão do conhecimento, mas sim inspirar outros pesquisadores a compreender a importância de desenvolver pesquisas focadas em gestão do conhecimento em organizações públicas, uma vez que os diversos autores estudados concordam que há escassez de estudos identificados na literatura. A gestão do conhecimento é empolgante e motivadora. É necessário persistência e serenidade para compreender a relevância de sua implementação na organização pública.

REFERÊNCIAS

ALFENAS, Ricardo Augusto da Silva et al. Gestão do conhecimento nas organizações públicas brasileiras: revisão e bibliometria de obras no período de 2008 a 2017. In: **Revista do Serviço Público**, 2021. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/6659/1/3913-Texto%20do%20Artigo-19348-1-10-20210630.pdf>. Acesso em: 25 de agosto. 2023.

ANJOS et. al. A **Importância da Gestão do Conhecimento na Administração Pública**: melhorias e desafios. Revista FT. Ciências sociais aplicadas, ed. 124, 2023. Disponível em:

<<https://revistaft.com.br/a-importancia-da-gestao-do-conhecimento-na-administracao-publica-melhorias-e-desafios/>>

Acesso em: 6 de agosto. 2023.

BATISTA, F. F. Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira. In: **como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão**. Ipea. ed. Brasília. p. 132. 2012.

BESSEN, Fabiana; TECCHIO, Edivandro; FIALHO, Francisco Antônio Pereira. Liderança autêntica e a gestão do conhecimento. in:

Gestão & Produção, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j>

[/gp/a/9BJBHPcQqRmyfMs6TQtymLv/](https://www.scielo.br/j/gp/a/9BJBHPcQqRmyfMs6TQtymLv/). Acesso em: 01 de set. 2023.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Secretaria de Gestão. Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização – GESPÚBLICA. **Cadernos GESPÚBLICA**.

Instrumento para avaliação da gestão pública. Ciclo 2007. Brasília.

Disponível em: [https://bibliotecadigital.econo](https://bibliotecadigital.economia.gov.br/bitstream/777/607/1/caderno_01_documento_de_referencia_vs_2007.pdf)

[mia.gov.br/bitstream/777/607/1/caderno_01_documento_de_referencia_vs_2007.pdf](https://bibliotecadigital.economia.gov.br/bitstream/777/607/1/caderno_01_documento_de_referencia_vs_2007.pdf). Acesso em: 10 de set. 2023

ENAP. Gestão do Conhecimento no Setor Público. In: **Curso**

básico de Gestão do Conhecimento. Enap: Escola Nacional de

Administração Pública. Brasília, 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7º ed.

São Paulo. Ed. Atlas, S.A., 2022.

GRAY, David. E. **Pesquisa no mundo real**. Porto Alegre, RS. Editora, Penso, 2012.

KEBEDE, Gashaw. Knowledge management: An information science perspective. In: **International Journal of Information Management**, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401210000290>. Acesso em: 10 de set. 2023.

LIRA, Luiz Augusto de Medeiros; PINTO, Ibsen Mateus Bittencourt Santana. **Diagnóstico da Gestão do Conhecimento no Setor Público**: estudo de caso no corpo de bombeiros militar de alagoas. *Perspectivas em Gestão & Conhecimento*, João Pessoa, v. 11, p. 35-55, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/pgc/article/view/57574/33189> > Acesso em: 15 de set. 2023.

MASSARO, Massaro; DUMAY, John; GARLATTI, Andrea. Public sector knowledge management: A structured literature review. **Journal of Knowledge Management**, v. 19, p. 530–558, 2015.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Gestão do Conhecimento**. Recursos eletrônico. Porto Alegre: Editora Bookman, 2008.

PEREIRA, Alana Deusilan Sester; MACIEIRA, Renan Araújo. A Gestão do Conhecimento como mecanismo de desenvolvimento de capacidades dinâmicas nas organizações. In: **Pensamento & Realidade. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Administração – FEA. ISSN 2237-4418**, 2019. Disponível em: <file:///C:/Users/55379/OneDrive/%C3%81rea%20de%20Trabalho/Tese%20Mestrado%20UF%20maio%202023/Refer%C3%Aancias%20Bibliogr%C3%A1ficas%202023/Pereira%20e>

%20Marcieira.%20GEST%C3%83O%20DO%20CONHECIMENTO%20COMO%20MECANISMO%20DE%20DESENVOLVIMENTO.2019.pdf.
Acesso em: 10 de set. 2023.

RUGGIERI, Ruggero et al. Gestão Do Conhecimento em Empresa Pública: Práticas e Iniciativas Adotadas pelo Poupatempo. In: **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2236-417X.2021v11nEspecial.57311>.
Acesso em: 28 de agosto. 2023.

SAITO, André; FUKUNAGA, Fernando. Modelo de Referência Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento – SBGC: guia de referência da gestão do conhecimento. **Livro Eletrônico**, p. 1–26, 2020.

SCHLESINGER, Cristina Costa Barros et al. **Gestão do Conhecimento na Administração Pública**. Instituto Municipal de Administração Pública. Curitiba: editora IMAP, 2008.

SILVA, Talita Caetano; BURGER, Fabrício. **Aprendizagem Organizacional e Inovação**: contribuições da gestão do conhecimento para propulsionar um ambiente corporativo focado em aprendizagem e inovação. ISSN 2237-4558. Revista Navus. Florianópolis, SC, v.8, nº1. 2018. Disponível em: <file:///C:/Users/55379/Downloads/Aprendizagem_organizacional_e_inovacao_contribuico%20(1).pdf > Acesso em: 10 de agosto. 2023.

SILVA, Ana Paula Nogueira; MIRANDA, Angélica Conceição Dias. **Gestão do Conhecimento no setor público**: um estudo sobre os artigos publicados em periódicos nacionais no período 2005-2015. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação, Florianópolis, v. 23, n. 52, 2018. Disponível em: < file:///C:/Users/55379/Downloads/Gestao_do_conhecimento_no_setor_publico_um_estudo_

%20(2).pdf > Acesso em: 10 de agosto. 2023.

TCU. Tribunal de Contas da União. In: **Governança de Ferramentas de Gestão do Conhecimento**. p. 53. Brasília, DF. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/governanca-de-ferramentas-de-gestao-do-conhecimento.htm>. Acesso em: 15 de set. 2023.

TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do conhecimento: **O grande desafio empresarial**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

TORABI, Fatemeh; EL-DEN, Jamal J. The impact of Knowledge Management on Organizational Productivity: A Case Study on Koosar Bank of Iran. **Procedia Computer Science**, v. 124, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.159>. Acesso em: 15 de set. 2023.

URPIA, Arthur Gualberto Bacelar da Cruz; SARTORI, Rejane; MACHADO, Caio Pisconti. Práticas de gestão do conhecimento em processos organizacionais de prefeituras da região AMUSEP: uma agenda de pesquisa. In: VII Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação, 11 e 12 de setembro de 2017. **Gestão & Produção**. Foz do Iguaçu: Editora Ciki, 2020.

WEBER, F., et al. Standardisation in Knowledge Management – Towards a Common KM Framework in Europe. In: **Proceedings of UNICOM Seminar, Towards Common Approaches & Standards in KM**. London, 2002. Disponível em: file:///C:/Users/55379/Downloads/Standardisation_in_Knowledge_Management_Towards_.pdf. Acesso em: 11 de agosto. 2023.

¹ Mestrando em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Brasil. E-mail: reinaldoamaral@hotmail.com

² Pós-Doutorado pela Universidade de Zaragoza na Espanha. Professor Titular no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF). Brasil. E-mail: luisduncan@id.uff.br

³ Pós-Doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (UFRGS). Brasil. Professor e pesquisador credenciado no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense (UFF). Brasil. E-mail: fernandoaraujo@id.uff.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandiente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!